

ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ларіна І. О.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: ikarisekaj1916@gmail.com

Доля Ю. В.

старший викладач

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: jvdola@ukr.net

Усі вагомі здобутки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 1980-2020 років асоціюються з постаттю його очільника – видатного вченого, педагога, громадського діяча, Почесного громадянина м. Харкова Івана Федоровича Прокопенка. За ректорства Івана Федоровича університет зазнав бурного розвитку, за його ініціативи відбувалося започаткування нових факультетів, зокрема і факультету дошкільної освіти, який упродовж 30 років був і є однією з провідних установ-генераторів педагогічної думки в галузі теорії і практики дошкільної освіти. У теперішній час факультет бере активну участь в осучасненні її змісту.

Сьогодні Державна стратегія дошкільної освіти проголошує пріоритетність розвитку особистісного потенціалу вихованців. Основними документами, якими керуються працівники закладів дошкільної освіти, є

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні [1] і комплексні освітні програми для ЗДО («Впевнений старт», «Дитина», «Освіта і піклування», «Світ дитинства», «Соняшник», «Стежинки у Всесвіт», «Українське дошкілля», «Я у світі»). Зміст освітніх напрямів, що визначені БКДО і є основою цих програм, потребує систематичного перегляду й оновлення відповідно до вимог часу, потреб дітей і соціуму, наукових здобутків теорії й практики дошкільної освіти.

На наш погляд, у БКДО доцільно оновити освітній напрям «Дитина в соціумі», розширивши вектор педагогічної роботи з національно-патріотичного

виховання дітей. «Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України» [2] визначає пріоритет громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного, духовно-морального виховання, а також передбачає формування у дітей і молоді ціннісних орієнтирів, громадянської самосвідомості на прикладах героїчної боротьби українського народу за самовизначення й творення власної держави, ідеалів свободи, соборності й державності. У цьому сенсі нам імпонує зміст комплексної програми для ЗДО «Українське дошкілля», яка розкриває етнічні, історичні та культурні особливості українського народу, але переважно стосовно західного регіону. Вважаємо за необхідне збагатити її зміст, висвітливши соціокультурне розмаїття усіх регіонів України. Також потрібно посилити змістове наповнення освітнього напрямку «Дитина в соціумі» відносно основ фінансової грамотності дошкільників із добором відповідних форм і методів роботи із ними.

Відповідно до сучасних реалій у варіативній частині БКДО бажано розширити зміст освітнього напрямку «Особистість дитини» щодо використання здоров'язбережувальних технологій в ЗДО (доповнення звичайних видів фізичної активності дітей нетрадиційними, зокрема, основами статичної йоги; застосування ароматерапії, навчання правильного питного режиму, безглютенного харчування, формування навичок сортування сміття тощо).

Також, на нашу думку, потребує доопрацювання освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп'ютерна грамота», зокрема в розділі «Участь батьків» вбачаємо необхідність конкретизувати цифровий контент для дітей та їх батьків. Відзначимо, що гідними прикладами освітніх програм, що враховують сучасні реалії, мають потужний інформатизаційний та методичний базис, динамічно розвиваються, є комплексні освітні програми «Впевнений старт» [3] і «Освіта і піклування» [4]. Перевагами програми «Впевнений старт» є доступність освітніх матеріалів, розміщених в Інтернеті на Порталі однойменного проекту, наявність повного навчально-методичного забезпечення для всіх вікових груп. Програма «Освіта і піклування» пропонує педагогічним працівникам і батькам орієнтовне щоденне планування,

програмне забезпечення якого здійснюється у формі мобільного застосунку, що є дуже актуальним у наш час. Робота за обома програмами ґрунтується на забезпеченні принципу професійної свободи вихователя і передбачає навчання і індивідуальні консультації від методистів та тренерів зазначених проєктів.

Що стосується інших рекомендованих МОН комплексних освітніх програм, то всі вони орієнтовані на поліпшення якості дошкільної освіти, упровадження сучасних педагогічних технологій, проте все ж рекомендуємо авторам осучаснити зміст, структурувавши його за освітніми напрямками, посилити національний компонент, розробити методичне забезпечення у цифровому форматі і зробити його доступним для використання педагогічними працівниками ЗДО.

Отже, у реаліях сьогодення системна ґрунтовна робота з вивчення та аналізу змістового наповнення освітнього процесу в ЗДО, його систематичного оновлення забезпечуватиме успішний розвиток дошкільної освіти і її відповідність сучасним суспільним запитам.

Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти. 2021. URL: <http://surl.li/kckw>.
2. «Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України». 2022. URL: <http://surl.li/imwna>.
3. Освітня програма для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку «Впевнений СТАРТ». URL: <https://vstart.com.ua/>.
4. Програма освіти дітей раннього та дошкільного віку «Освіта і піклування (Education & Care)» / Воронов В.А. та ін. К. : ФОП В.Б. Ференець, 2021. 130 с. URL: <http://surl.li/dogfm>.